

**ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТАНА ТУЗИЛИШИНИ МАХСУС
ТАЙЁРГАРЛИГИГА ТАЪСИР КЎРСАТИШ ТАҲЛИЛИ**

С.Н.Пулатов

в.б.доцент.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети,
Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон.

Муаллиф билан боғланиш: Sirojiddinpulatov90@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237288>

Аннотация. Ёш футболчиларда махсус чидамлик даражасини ошириш муаммоси кўриб чиқилади. Жисмоний тайёргарликнинг ушбу кўрсаткичига таъсир қилувчи омиллардан бири бу спортчиларнинг тана тузилишидир.

Калим сўзлар: Тана тузилиши, махсус чидамлик, ёш футболчилар, йиллик цикл босқичлари, маишулот жараёни.

Аннотация. Рассмотрена проблема совершенствования уровня специальной выносливости у юных футболистов. Одним из факторов, влияющих на этот показатель физической подготовленности является состав тела спортсменов.

Ключевые слова: Состав тела, специальная выносливость, юные футболисты, этапы годового цикла, тренировочный процесс.

Abstract. Considered the problem of improving the level of special endurance in young football players. One of the factors influencing this indicator of physical fitness is the body composition of athletes.

Keywords: Body composition, special endurance, young football players, stages of the annual cycle, training process

Ўзбекистон ёшлар терма жамоаларининг чиқишларини таҳлил қилиш ёш футболчиларда махсус бардошлилик даражаси етарлича юқори эмаслигини кўрсатади. Ёш футболчилар халқаро даражадаги ўйинларда ҳаракат фаоллигининг юқори даражасини бутун ўйин давомида сақлай олмайди. Бу ўз навбатида ўйин приемларини бажаришнинг самарадорлигига, ва умуман, уларнинг у ёки бу расмий турнирда муваффақиятли чиқишларига салбий таъсир кўрсатади.

Футбол ўйнашнинг спецификаси жисмоний сифатларнинг юқори ривожланиш даражасини талаб қилади. Кўп марта тез югуришлар ва тезланиш олишлар, куч яккакурашлари, тўпга зарба беришлар, техник приемларни аниқ бажаришларни 90 минут ўйин вақти давомида спортчи организмнинг толиқишга қарши тура олиш қобилиятисиз самарали амалга ошириб бўлмайди. Мутахассисларнинг фикрига кўра, махсус бардошлиликнинг ривожланиш даражаси кўп жиҳатдан футболчиларнинг мусобақа фаолиятининг самарадорлигини шартлайди [1,3].

Бундай аҳволнинг сабабларидан бири спорт такомиллашуви босқичида ёш футболчиларнинг мусобақа фаолиятининг характери етарлича ўрганилмаганлиги бўлиб ҳисобланади. Айнан ана шу ёш даврида ёшлар футболдан катталар футболга ўтиш содир бўлади ва махсус бардошлилик даражасига уларнинг кейинги мусобақа фаолиятининг самарадорлиги боғлиқ бўлади.

Биз фойдаланишимиз мумкин бўлган адабиётларда 18-19 ёшли футболчиларнинг турлича шиддат ва турлича тезлик билан ҳаракатли кўчишлари тўғрисида расмий ўйинларда қайд қилинган маълумотлар ҳам, шуғулланиш жараёнида қайд қилинган маълумотлар ҳам кам. Субмаксимал қувват зонасида ҳаракатланиш ҳаракатларининг ҳажми тўғрисида ҳам ишонарли маълумотлар кам, бу уларнинг махсус бардошлилик даражасини тавсифлайди.

Ёш футболчиларнинг тана тузилиши тўғрисида ҳам маълумотлар жуда кам, ваҳоланки у ёш футболчининг махсус тайёргарлик кўрсаткичлари, унинг ташқи муҳитнинг шарт-шароитларига мослашиши, шунингдек профессионал фаолият ва спорт фаолияти билан каттагина ўзаро боғланишга эга.

Ёш футболчиларнинг тана тузилиши турли таркибий қисмларни организм тўқималарининг реактив қаршилиги услубиятига асосланган ўлчашлар билан ўрганилган. «Tanita» анализаторининг тўртта шохчаси, 8 та контакти – ҳар бир қўлда иккитадан (приборнинг дастаклари) ва оёқ кафтининг таг қисмида иккитадан – фойдаланилган.

Футболчиларнинг тана тузилишини баҳолаш услублари мутахассислар томонидан кенг фойдаланилади, чунки тананинг тузилиши спортчининг махсус иш қобилияти билан жипс корреляцияланади. Текширувда “Бунёдкор” ёшлар жамоасининг футболчилари иштирок этдилар.

Ёғ таркибий қисмининг ортиши организмда энергетиканинг йиғинди ҳажмини камайтиради, шунингдек иш қобилиятининг пасайиши ва қайта тикланишнинг ёмонлашувига олиб келади.

Шуғулланиш юктамалари таъсири остида мушак ва ёғ таркибий қисмларининг ўзгариши шуғулланиш таъсири остида спортчи организмда структура даражасидаги мослашувчан силжишларнинг йўналиши ва ифодаланишини ва энергия таъминотининг асосий характерини акс эттиради, яъни одамнинг лабил морфологик кўрсаткичлари етарлича информацион таъминот бор бўлганда мушакларнинг зўриқишли фаолиятига мослашишнинг маркерлари бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Тананинг умумий оғирлигида мушак ва ёғ таркибий қисмлари массаларининг нисбатини динамик кузатишлар маълумотлари 18-19 ёшли футболчиларни тайёрлашнинг алоҳида даврларида бу параметрларнинг нисбатининг баъзи бир умумий қонуниятларини аниқлаш имконини беради.

Тайёрлашнинг тайёргарлик ва мусобақа даврларида спортчиларнинг тана массасининг нисбатан турғунлиги умумий тенденция бўлиб ҳисобланади. Бунда тайёргарлик даврида мушак ва ёғ тўқималари массаларининг нисбий турғунлиги характерли чизги бўлиб ҳисобланади, мусобақа даврида эса унчалик катта бўлмаган ўзгаришлар қайд қилинган.

Масалан, тайёргарлик ва мусобақа даврларида ёғ таркибий қисмининг мўътадил кийматларида мушак тўқимаси массасининг етарлича барқарор ўртача гуруҳий параметрлари спортчиларнинг морфологик структуралари бу даврнинг шуғулланиш ва мусобақа юктамаларига мос равишда мослашмаганлиги тўғрисида фикр юритиш имконини беради. Мусобақа даврига келиб кўпроқ мушак таркибий қисмининг унчалик катта бўлмаган ортиши ва ёғ таркибий қисмининг унчалик катта бўлмаган камайиши ҳисобига тана массасининг ортиши қайд қилинади.

Бу овқатланишнинг мувозанатланмаганлигидан ва шуғулланиш юктамаларининг катталиги ва йўналиши мос эмаслигидан гувоҳлик бериши мумкин.

Футболчининг иш қобилиятини таркиб топтирувчилардан бири тананинг тузилиши бўлиб ҳисобланади. Таҳлиллар қуйидагиларни аниқлаш имконини берган: 12% футболчиларда ёғ массаси кўрсаткичлари меъёрда бўлган, 16% футболчиларда ўртача даражага мос келган. 72% футолчиларда эса ёғ массасининг катталиги меъёрий талаблардан анчагина ошиқ бўлган.

Бунда ёғ массасининг энг катта фойизи (16% - 19,5%) дарвозабонларда қайд қилинган. Ўрта чизик ўйинчиларида ҳам ёғ массаси кўрсаткичлари меъёрий талаблардан ошиқ бўлган, аммо аслида айнан ана шу амплудадаги ўйинчилар жамоанинг ҳужумкор ҳаракатларининг тезлиги ва суръатини белгилашлари лозим бўлади.

Мушакларнинг ичидаги ошиқча ёғ қатлами уларнинг қисқариш хусусиятларини ёмонлаштиради, мушаклараро координацияни бузади, бу техник приемларни бажариш аниқлигига салбий таъсир кўрсатади. Овқатланишининг калориялилигига мос эмаслигидан далолат беради.

Адабиётлар

1. Кошбахтиев И. А. Модельные характеристики футболистов высокой квалификации // Ёш олим. — 2017. — №25. — 208-210 бетлар.
2. Иорданская Ф.А. Мониторинг физической и функциональной подготовленности футболистов в условиях учебно-тренировочного процесса: Рисола. – М. : Советский спорт, 2013. – 180 бет.